

SO'Z VA TERMIN TUSHUNCHASI

G'afurova Mushtariy G'ayratjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti. O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrasii
assistenti. Tel.: (90)5606994
mushtariy.gofurova@ferpi.uz,
mustarijgafurova@gmail.ru

Abdurazzoqov Shohjxon

Yo'l qurilish boshqarmasining 13-24 guruhi, Arxitektura va qurilish fakultetida
Farg'ona davlat texnika universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656108>

Annotatsiya: Ushbu maqola atamalarni o'rganishga bag'ishlangan. U atama so'zining ma'nosi ko'lamini tahlil qiladi. Bundan tashqari, terminologlarning tadqiqotlari asosida terminologiya va so'z tushunchalari o'rtasidagi bog'liqlik va farqlar ko'rib chiqildi. Ba'zi olimlar o'z asarlarida terminologiya va so'z tushunchalari o'rtasidagi chegarani aniq belgilash muhimligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: terminologiya, lingvistik birliklar, terminologik bo'lmagan, universal til leksikasi, terminologik leksika, atamalarga xos xususiyat, terminologik tizim

WORD AND TERM CONCEPT

Gafurova Mushtariy Gayratjon qizi

Assistant of The Department of Uzbek language and teaching languages of
Fergana State Technical University. Tel: (90)5606994
mushtariy.gofurova@ferpi.uz, mustarijgafurova@gmail.ru

Abdurazzokov Shohjkhon student of

13-24 group of Road construction department, In Architecture and
Civil engineering faculty in Fergana State Technical university

Abstract: This article is devoted to the study of terms. It analyzes the scale of the meaning of the word term. In addition, based on the researches of terminologists, the connections and differences between the concepts of terminology and word were considered. Some scientists in their works emphasize the importance of clearly defining the boundary between terminology and word concepts.

Key words: terminology, linguistic units, non-terminology, lexicon of a universal language, the terminological lexicon, characteristic of terms, terminological system.

ПОНЯТИЕ СЛОВА И ТЕРМИНА

Муштарий Гафурова Гайратжон кизи

Ассистент кафедры узбекского языка и преподавания языков Ферганского
государственного технического университета. Tel: (90)5606994
mushtariy.gofurova@ferpi.uz, mustarijgafurova@gmail.ru

Абдураззаков Шохжахон студент группы

13-24 дорожного строительства. Факультета архитектуры и строительства

Аннотация: Данная статья посвящена изучению терминов. В ней анализируется масштаб значения слова и термин. Кроме того, на основе исследования терминов были рассмотрены связи и различия между понятиями термин и слова. Некоторые

ученые в своих работах подчеркивают важность четкого определения границы между термином и словом.

Ключевые слова: термины, ни термины, терминологический лексикон, характеристика терминов, терминологическая система.

KIRISH

Xo'sh, so'z va atama o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Albatta, so'z bilan atama o'zaro bog'liq tushunchalardir. Ularning ikkalasi ham narsalar, narsalar va hodisalarni nomlash uchun xizmat qiladi. So'z tilning asosiy birligi hisoblanadi va har qanday narsa tushunchasini ifodalaydi.

Bu so'z ob'ektlar orasidagi munosabatni hamda ularni nomlashni aks ettiradi. Biror kishi predmet yoki hodisaga nom berganligi sababli, birinchi navbatda, u ushbu ob'ekt haqida tushunchaga ega bo'ladi, uning boshqa ob'ektlar orasidagi pozitsiyasiga va ular bilan bog'liqligiga ahamiyat beradi. Biroq, har qanday so'zning kelib chiqishi inson ongining mahsulidir, bu har doim ham so'zning ob'ektiv tomoni bilan bog'liq emas. Masalan, tabiatning barakasi bo'lgan gilos mevasi va "gilos" so'zi o'rtasida aslida mantiqiy bog'liqlik yo'q. Mavhum tushunchalarni ifodalovchi so'zlarda ham bunday aloqa mavjud bo'lmaydi¹.

Shuning uchun V. V. Vinogradov so'zlarni nafaqat nomlash vositasi, balki insonning madaniy va tarixiy mulki sifatida baholashda to'liq oqlandi.²

METODLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Darhaqiqat, so'z til birligi sifatida ham, nutq birligi sifatida ham muayyan munosabatlar, xarakter-xususiyatlar, harakatlar va holatlarning o'ta murakkab tomonlarini ifodalashi mumkin.³ Shu bilan birga, har bir so'z ma'lum bir chekka, yon va imkoniyatlarga ega bo'lgan o'ziga xos kichik barqaror tizimdir.⁴ Shunday qilib, so'zlar tilning lug'atini tashkil qilganligi sababli, ular orasidagi aloqa ma'lum qonunlar asosida quriladi va aksincha emas. Ushbu qonunlar tilning fonetik, grammatik, leksik va boshqa darajalarida namoyon bo'ladi.

Tilning tizim ekanligi haqidagi g'oya buyuk tilshunos Ferdinand de Sossyur tomonidan birinchilardan bo'lib asos solingan. U shunday deydi: "til yaxlit bir butunlikni tashkil etuvchi elementlar tizimidir. Uni tashkil etuvchi elementlarning har birining ma'nosi bir nuqtada ushbu tizimni tashkil etuvchi boshqa elementlarga asoslanadi"⁵.

O. T. Urinova tizimni bir butun sifatida ko'rib chiqadi va quyidagi uchta asosiy komponentni ajratadi:

1. Ko'p elementlardan tashkil topgan yaxlitlik, yaxlitlik.
2. Butunni tashkil etuvchi elementlar.
3. Elementlar orasidagi barqaror munosabatlar⁶.

Ko'p sonli elementlarning muntazam munosabatlari asosida qurilgan integratsiyalashgan tizim o'zidan kattaroq boshqa tizimga kichik element sifatida kirib borishi ham muhimdir.

¹ Komarova Z.I. About the essence of the term // The term and the word. Interuniversity collection. – Gorky, 1979. – p. 7.

² Vinogradov V.V. Russian language. 2nd ed. – Moscow: Higher School of Economics, 1972. – 614 p.

³ Rasulov R. Syz valentligi va syntactic aloka // Yzbek tili va adabieti.–Toshkent, 1992. –No. 5-6. – B. 36.

⁴ Solntsev V.M. Language as a system-structural education. – M.: Nauka, 1971. – p. 17.

⁵ Saussure F. Works on linguistics. – M.: Progress, 1977. – p.147.

⁶ Urinova O.T. Lexical - semantic study of the terms of cattle breeding in Uzbek: Philol. candidate of Sciences ... dis. - Tashkent, 2007. –B.22.

G. O. Vinokur terminalogiya maxsus soʻzlar emas, balki maxsus funktsiyadagi soʻzlar ekanligini taʼkidlaydi.⁷ Terminologiya va terminologiya boʻlmagan birliklarni oʻzaro farqlashda olim tomonidan berilgan ushbu taʼrif juda qimmatlidir. Uning taʼrifidan maʼlumki, biz atamalar deb ataydigan birliklar tizimli ravishda boʻlishi mumkin leksemava jihatidan funktsiya muddati. Terminlarning vazifasi fan, texnika, sanʼat, ishlab chiqarish kabi turli sohalarga taalluqli narsa va hodisalarni aniq nomlashdir. Amaki, jiyan, kitob, daftar, eshik, deraza kabi soʻzlar umuman qanday funktsiyani bajarishiga qarab terminologiya va terminologiya boʻlmagan leksema boʻlishi mumkin.

Baʼzi tadqiqotlarda atamaning mohiyatini boshqa til birligiga, koʻpincha soʻzga qarama-qarshi qoʻyish orqali ochishga harakat qilinadi. Biroq, bu ikki birlikni bir-biriga qoʻshib, Z. I. Komarova buni ikki sababga koʻra nooʻrin deb hisoblaydi: birinchidan, atama ikki yoki undan ortiq leksemalarning birikmasi sifatida paydo boʻlishi mumkinligi sababli, shakl soʻz bilan munosabatga kirisha olmaydi, ikkinchidan, oddiy atamani soʻzga qarama-qarshi qoʻyish mumkin emas, chunki bu soʻz.⁸

N. P. Kuzkin, shuningdek, universal til leksikasi va terminologik leksika oʻrtasida shakl va mazmun jihatidan sezilarli farq yoʻqligini tan oladi.⁹ Taniqli tilshunos olimlar F. M. Berezin va B. N. Golovinlarning bu boradagi fikrlari ham juda qimmatlidir. Ular "umumiy boʻlgan soʻzlarning aksariyati, shuning uchun atama emas, (odatda ot turkumida) oʻzlarining maxsus nutqlarida atama bilan bogʻliq funktsiya va maʼnoga ega boʻladilar"¹⁰deb yozadilar. Ushbu gʻoyani toʻliq maʼqullagan holda, har qanday atama universal tildagi soʻzlar va soʻz birikmalariga ega boʻlgan barcha shakl va maʼno xususiyatlariga ega ekanligini taʼkidlaymiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Terminning mohiyatini ochib berishda uni boshqa til birligiga qarama-qarshi qoʻyish usulidan foydalanish haqida gap ketganda, bizning fikrimizcha, terminologik leksema bilan terminologik boʻlmagan leksemani tanlash toʻgʻri boʻladi. Bu amalga oshirilganda, terminologik leksema bilan terminologik boʻlmagan leksema oʻrtasidagi farqlarni aniqlash mumkin. Maʼlumki, shakl va mazmunga ega boʻlgan har qanday soʻz leksemadir.

Atama leksemalarida maʼno va tushunish oʻrtasida tenglik mavjud. Buning mohiyati shundaki, leksema atamasining maʼnosi aniq belgilanadi, chegaralanadi va belgilanadi. Shuning uchun bu atama odatda har safar bir xil tushunchani anglatadi.

Terminologik boʻlmagan leksemaning maʼnosi ham inson tafakkurida uchraydigan turli xil hissiyot, estetik zavq, tushkunlik holatlarini aks ettiradi. Bu maʼno va tushunish oʻrtasidagi tenglikka yoʻl qoʻymaydi.

B. N. Golovin ushbu ikki birlik oʻrtasidagi quyidagi farqlarni yanada ajratib turadi:

a) atama leksemaning shakllanishida ayrim shaxslar va olimlarning rolga ega boʻlishi mumkin. (masalan, elektr energiyasi birligi hisoblangan Amper atamasi frantsuz olimi Amper

⁷ Vinokur G.O. On some phenomena of word formation in Russian technical terminology // Proceedings of the Moscow Institute of History, Philosophy and Literature. Vol. V. Collection of articles on linguistics. – M., 1939. – p. 5.

⁸ Komarova Z.I. About the essence of the term // The term and the word. Interuniversity collection. – Gorky, 1979. – p. 7.

⁹ Kuzkin N.P. On the question of the essence of the term. Bulletin of LSU. Ser. History, language and literature. – L., 1962. issue 4.

¹⁰ Berezin F.M., Golovin B.N. General linguistics. – M., 1979.

sharafiga kiritilgan) va terminologik bo'lmagan leksemaning shakllanishida alohida shaxslar emas, balki butun xalq, butun xalq rol o'ynaydi;

b) leksema atamasining ma'nosi u tegishli bo'lgan ma'lum bir tizimdagi boshqa atamalarning ma'nosi bilan uzviy bog'liq bo'lsa-da, terminologik bo'lmagan leksemalarning bog'lanishida uzluksizlik sezilmaydi;

v) leksema atamasining ma'nosi har doim ma'lum bir soha bilan bog'liq bo'lganligi sababli, uni o'rganish uchun maxsus bilimlarni egallash kerak bo'ladi, shu bilan birga terminologik bo'lmagan leksema kundalik hayotda doimiy ravishda ishlatilganligi sababli uni o'zlashtirish maxsus tayyorgarlikni talab qilmaydi.¹¹

O'zbek tilshunosligida atamalarning ikki katta guruhga bo'linishi odatda kuzatiladi. Misol Uchun, Ya. Pinxasov atamalarni kasbga oid so'zlar va ilmiy atamalarga ajratadi.¹² Ta'kidlash joizki, Ya tomonidan taklif qilingan ushbu tamoyil. Keyinchalik Pinxasov uzoq vaqt davomida bir qator o'zbek tili darsliklarida, terminologiyaga bag'ishlangan tadqiqotlarda kuzatilgan.¹³ Professor R. Doniyorov o'zbek tilining texnik terminologiyasiga bag'ishlangan doktorlik ishida so'zlarni "professional so'zlar" va "terminologik leksika"ga ajratish noo'rin ekanligini ishonchli dalillar bilan isbotladi.¹⁴

O. T. Urinova "o'zbek tilida qoramolchilik atamalarini leksik-semantik o'rganish" mavzusidagi nomzodlik ishida T. Urinovning nomzodlik ishiga tanqidiy baho berar ekan, shunday yozadi: "dissertatsiya "o'zbek qo'ychilik terminologiyasi" deb nomlangan bo'lsa-da, unda aniq ta'rif berilmagan atama va professionallik o'rtasidagi chiziq (kasbiy so'zlar). ... qo'ychilik bilan bog'liq leksik birliklarni to'liq muddatga (muddatga) kiritish maqsadga muvofiq emas".¹⁵ Endi savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Nima uchun chorvachilik bilan bog'liq leksik birliklar "to'laqonli" atama hisoblanadi-bu atama qatoriga qo'ychilik bilan bog'liq leksik birliklarni kiritish maqsadga muvofiq emas? Bundan tashqari, atamalarni "to'liq huquqli" yoki yarim muddatli atama kabi sifatlar bilan baholash ham bizning nazarimizda munozarali.

Terminlarning mohiyatini ochib berishda mavjud bo'lgan yana bir muammo-bu fe'l, sifat va burilish hosilalari mustaqil ravishda atamalar qiladimi degan savol. Aytish kerakki, bu masala terminologiyada ancha munozarali hisoblanadi. G. O. Vinokur, V. M. Leychik, A. I. Moiseev, R. danielov singari aksariyat olimlar atama qilish xususiyati faqat otlarga xos deb hisoblashadi. Terminologiyaga bag'ishlangan ko'pgina monografik asarlarda u ta'rifga ega bo'lgan, shuningdek nomlash funksiyasini bajaradigan, u yoki bu sohaning ma'lum tushunchalarini anglatadigan so'zlarga atama sifatida qaraladi. Ism iborasi kategoriyasi yuqoridagi barcha sifatlarga ega bo'lgan boshqa so'z turkumlariga nisbatan ko'proq semantik imkoniyatlarga ega.

¹¹ Golovin B.N. Term and word. In the book: The term and the word. Interuniversity collection. – Gorky, 1980. – p. 11

¹² Pinkhasov Ya. Currently, Uzbek is tili lexikazi. Tashkent, 1960. - B. 57.

¹³ Mirzaev M., Usmanov S., Rasulov I. Yzbek tili. – Toshkent, 1966. ; Usmonov S. Shzbek terminologiyasining bazi masalalari. – Toshkent, 1968. – 32 b. ; Gulomov A., Abdullaev Y., Omilkhonova M., Marufov Z. Uzbek tili darsligi. II-kism.– Toshkent, 1972. – 176 b

¹⁴ ¹⁴ Gulomov A., Abdullaev Y., Omilkhanova M., Marufov Z. Textbook of the Uzbek language. Part II. - Tashkent, 1972. – B.39-41

¹⁵ Urinova O.T. Lexical - semantic study of the terms of cattle breeding in Uzbek: Philol. candidate of Sciences ... dis.- Tashkent, 2007. –B.27.

A. A. Reformatskiy nuqtai nazaridan: "...nol atamaning asosiy vazifasi narsa va hodisalarni nomlash bo'lganligi sababli, bu atamalar funktsiyasida asosan otlar kelishini anglatadi".¹⁶ Shuningdek, R. Doniyorov o'zbek tilining texnik terminologiyasiga bag'ishlangan tadqiqotida "terminologiyaning ob'ekti faqat ot turkumiga oid so'zlar bo'lishi mumkin",¹⁷ deb hisoblaydi. Bundan tashqari, u ushbu affiks aniq fanlarda ham, texnikaga oid adabiyotlarda ham qo'llanilishi shart emasligini ta'kidlaydi, fe'lni yaratadigan asosiy affiks (-moq) haqida to'xtaladi.¹⁸

A. D. Xayyutin ham bu borada qimmatli izohlar bergan. Uning fikricha, terminologik tizimlarda asosan ot kategoriyasi bilan bog'liq so'zlarning ishlatilishining sababi, birinchi navbatda, "ot ma'nosini ob'ekt sifatida ifodalash"dir.¹⁹

O'z ishlarida yuqoridagi olimlarning fikriga mutlaqo zid bo'lgan fikrni ilgari surgan bir qator olimlar ham bor. Ularning fikriga ko'ra, ot, fe'l, sifatdoshdan tashqari, ravish hosilalari ham mustaqil ravishda maydonni atama sifatida qabul qilishi mumkin.

A. I. Moiseev esa atamalarga hatto tinish belgilarini ham qo'shish mumkin, deb hisoblaydi. Buning uchun ular maxsus kontseptsiyani ifoda etishlari kerak.²⁰ Albatta, bu fikrga qo'shilish qiyin. Sababi shundaki, tinish belgilari sintaktik qurilish va nutqning mazmun qismlariga bo'linishini ifodalash uchun xizmat qiladigan vositalar bo'lib, ular na narsa va hodisalarni, na maxsus tushunchalarni nomlay olmaydi.

Ko'pgina tadqiqotchilar, ayniqsa, fe'l terminologiya talablariga javob beradigan atama qilish uchun barcha imkoniyatlarga ega deb hisoblashadi. "Atamalar bo'lishi kerak bo'lgan tushunchalar doirasi shunchalik kengki, ularni ifodalash uchun faqat otning semantik imkoniyatlaridan foydalanish etarli emas", deb ta'kidlaydi V. N. Prokorova.

Bir qator lingvistik xarakter xususiyatlari atamalarga xosdir, jumladan:

1. Muayyan terminologiya doirasida bir ma'noli bo'lish;
2. Bu atama nominativ funktsiyani bajarganligi sababli, uning ma'nosi aniq va hissiylik, ekspressivlik yoki modallik funktsiyalari unga xos emas. Shuning uchun atamaning ma'nosi kontekstga bog'liq bo'lmaydi;
3. Bu atama stilistik jihatdan neytraldir. Va terminologik tizimdan tashqarida u betarafligini yo'qotadi;
4. Bu atama tizimli xarakterga ega. Muayyan terminologiyani tashkil etuvchi atamalar leksik va grammatik jihatdan bir-biri bilan uzluksiz (tizimli) aloqada bo'ladi.

XULOSA

Yuqoridagilardan aytish mumkinki, atamalar universal tildagi so'zlardan farq qiluvchi maxsus leksik qatlamdir. Bunday farqlar tilning semantik, funktsional va boshqa darajalarida namoyon bo'ladi. So'z tushunchasi atama tushunchasidan kengroqdir va har qanday atama so'z deb aytish mumkin, ammo har bir so'z atama bo'lishi mumkin emas.

¹⁶ Reformatskiy A.A. Thoughts on terminology // Modern problems of Russian terminology. – M., 1986. – pp. 163-198.

¹⁷ Doniyorov R. About an important issue of Uzbek lexicography // Uzbek language and literature. - Tashkent, 1981. - № 6. – B. 21.

¹⁸ Doniyorov R. Some issues of the technical terminology of the Uzbek language. - Tashkent: Science, 1977. – 160 b.

¹⁹ Khayutin A.D. Term, terminology and nomenclature. – Samarkand, 1971. – p. 51.

²⁰ Moiseev A.I. Special terminology and vocabulary of general use. Based on the names of persons by profession. In the book: Vocabulary, terminology, styles. Gorky, 1973. issue 2. pp. 66-74.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berezin F.M., Golovin B.N. General linguistics. – M., 1979.
2. Doniyorov R. About an important issue of Uzbek lexicography / / Uzbek language and literature. - Tashkent, 1981. -№ 6. – B. 21.
3. Doniyorov R. Some issues of the technical terminology of the Uzbek language. - Tashkent: Science, 1977. – 160 b.
4. Golovin B.N. Term and word. In the book: The term and the word. Interuniversity collection. – Gorky, 1980. – p. 11.
5. Gulomov A., Abdullaev Y., Omilkhanova M., Marufov Z. Textbook of the Uzbek language. Part II.- Tashkent, 1972. – B.39-41.
6. Nazirovich, A. U. (2022). Turizmga oid atamalarining lingvokulturologik xususiyatlari.
7. Khayutin A.D. Term, terminology and nomenclature. – Samarkand, 1971. – p. 51.
8. Ro'ziboyeva, D. (2025). ULUG'BEK HAMDAM ASARLARIDA MILLIY-MADANIY KONSEPTLARNING TIL VOSITALARI ORQALI IFODALANISHI. *Наука и инновация*, 3(18), 9-11.
9. Urinova O.T. Lexical - semantic study of the terms of cattle breeding in Uzbek: Philol. candidate of Sciences ... dis.- Tashkent, 2007. –B.27.